

MEMORIA DE CONFERENCIA

Conferencia Internacional: Proceso de
Construcción y Validación de Instrumentos
para la Valoración del Riesgo y Vulnerabilidad
de Mujeres Violentadas

Instituto de Investigación e Interacción Social
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASÍS
En Coordinación con UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA
29 de junio de 2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12955297>

Conferencia Internacional

Proceso de Construcción y Validación de Instrumentos para la Valoración del Riesgo y Vulnerabilidad de Mujeres Violentadas

Fecha: 29 de junio 2024

Lugar: Auditorio Universidad Privada San Francisco de Asís
Conferencia coordinada con la Universidad Castilla la Mancha

Dra. Vicenta Rodríguez Martín
<https://orcid.org/0000-0003-2477-1574>
vicenta.rodriguez@uclm.es

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12955297>

Organizadores:

- Dra. Vicenta Rodríguez Martín PhD. (Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera- Universidad Castilla la Mancha)
- Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD. (Director Instituto de Investigación e Interacción Social – Universidad Usfa)
- MSc. Paola Ramos Marca (Jefa Nacional de la Carrera de Psicología – Universidad Usfa)

Compilador:

Dirección del Instituto de Investigación e Interacción social de la Universidad
Privada San Francisco de Asís

- Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza
<https://orcid.org/0000-0003-0297-7029>
clandaeta@usfa.edu.bo

Resumen:

La violencia contra las mujeres es un grave problema de salud pública a nivel global. Para abordarlo eficazmente, es crucial contar con instrumentos estandarizados y validados que permitan evaluar el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres violentadas. Durante la conferencia, la Dra. Vicenta Rodríguez presentó un marco para la construcción y validación de dichos instrumentos. Este marco se basa en principios fundamentales como el enfoque colaborativo y multidisciplinario, la consideración de la diversidad de contextos y experiencias, el rigor científico y el enfoque ético. Algunos puntos clave incluyen la necesidad de un juicio profesional estructurado, la importancia de un lenguaje común entre los profesionales, el enfoque transdisciplinar y la legitimación de los saberes de la experiencia. Además, se destaca la importancia de equilibrar la teoría y la práctica, y de contextualizar los instrumentos a las características específicas de cada comunidad. Este marco propuesto busca mejorar la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad de mujeres víctimas de violencia, con el objetivo de desarrollar intervenciones más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de esta población.

Palabras claves

Violencia contra las mujeres, Evaluación de riesgo y vulnerabilidad, Instrumentos Estandarizados, Enfoque Colaborativo, Vulnerabilidad

Desarrollo de la conferencia

La violencia contra las mujeres constituye un serio problema de salud pública que afecta a millones de mujeres a nivel global. Para abordar eficazmente esta problemática, es esencial disponer de instrumentos estandarizados y validados que permitan evaluar el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres que han sido violentadas.

Durante la conferencia, la Dra. Vicenta Rodríguez se presenta un marco para la construcción y validación de instrumentos destinados a evaluar el riesgo y la

vulnerabilidad de mujeres violentadas. Este marco se fundamenta en las siguientes premisas:

1. La creación y validación de instrumentos debe ser un proceso colaborativo que involucre a profesionales de diversas disciplinas, como la psicología, el derecho, el trabajo social y la salud pública.
2. Los instrumentos deben ser sensibles a la diversidad de contextos y experiencias de las mujeres violentadas, considerando factores culturales, sociales, económicos y personales.
3. Los instrumentos deben desarrollarse y validarse mediante un proceso riguroso que garantice su confiabilidad y validez.
4. La construcción y validación de instrumentos debe realizarse con un enfoque ético que respete los derechos de las mujeres violentadas.

Puntos Clave para la Construcción de Instrumentos

1. Es crucial contar con un instrumento estandarizado para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad de mujeres violentadas. Esto permite una evaluación objetiva y consistente, independientemente del profesional que la realice.
2. Es fundamental que todos los profesionales que trabajan con mujeres violentadas compartan un marco conceptual común sobre la violencia de género.
3. La construcción del instrumento debe basarse en un enfoque colaborativo, involucrando a profesionales de diversas áreas como psicología, derecho, trabajo social y las propias mujeres violentadas. Esto incluye una revisión exhaustiva de la literatura y normativa sobre violencia de género y el diseño de ítems claros y objetivos que midan diferentes aspectos del riesgo y la vulnerabilidad.
4. Se recomienda implementar el modelo transteórico del cambio en el proceso de construcción del instrumento, considerando las diferentes etapas del cambio de comportamiento y las estrategias para promoverlo.
5. Es fundamental validar el instrumento para asegurar su confiabilidad y validez. Esto incluye considerar diferentes tipos de validez, como la validez de contenido, criterio y constructo, y garantizar que el instrumento sea fiable,

es decir, que sus resultados sean consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes contextos.

6. Se propone complementar la evaluación cuantitativa con enfoques cualitativos para obtener una comprensión más profunda y matizada de las experiencias de las mujeres violentadas.
7. Es crucial desarrollar estas herramientas con un enfoque ético y responsable, considerando la protección de los derechos de las mujeres violentadas.

1.- Reflexiones para los Profesionales

La conferencia invita a los profesionales a reflexionar sobre sus propios protocolos de atención, guías de trabajo, programas de prevención y políticas públicas relacionadas con la violencia de género. Se sugiere revisar la pertinencia y eficacia de estas medidas y considerar la implementación de un instrumento estandarizado y validado para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres violentadas.

La Dra. Vicenta Rodríguez, experta en violencia de género, ha realizado importantes aportes en el campo de la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad de mujeres violentadas. Fruto de esta experiencia, recomienda:

- La expositora enfatiza la necesidad de un juicio profesional estructurado para la valoración del riesgo, en lugar de depender únicamente del juicio clínico individual.
- Se deben crear herramientas de valoración estandarizadas que permitan a todos los profesionales involucrados en la atención a mujeres violentadas hablar un mismo idioma. Esto facilita la comunicación, la colaboración y la toma de decisiones informadas.
- La Dra. Rodríguez destaca la importancia de un enfoque transdisciplinar en la construcción de instrumentos para la valoración de riesgo, involucrando a profesionales de diversas áreas como psicología, derecho, trabajo social y fuerzas de seguridad. Este enfoque asegura una mirada integral y completa del problema.
- Es crucial valorar el conocimiento y la experiencia de los profesionales que trabajan directamente con mujeres violentadas. Su aporte es fundamental

para la creación de herramientas contextualizadas y sensibles a las necesidades reales.

- Existe la necesidad de encontrar un equilibrio entre la teoría y la práctica en la construcción de instrumentos.
- La valoración del riesgo y la vulnerabilidad debe considerar el contexto cultural en el que se desarrolla la violencia. Las herramientas deben adaptarse a las características específicas de cada comunidad.
- Aunque los instrumentos cuantitativos son útiles para la investigación y la toma de decisiones, es importante reconocer que no pueden capturar la complejidad de la violencia de género. Estos deben complementarse con enfoques cualitativos que permitan una comprensión más profunda de las experiencias de las mujeres.
- Se hace un llamado a los investigadores y profesionales comprometidos con la justicia social y los derechos humanos a seguir perfeccionando estos instrumentos y asegurando que realmente sirvan para mejorar la vida de las mujeres afectadas por la violencia.

2.- Validación de los Instrumentos

La validación de los instrumentos utilizados para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres violentadas es crucial para garantizar la confiabilidad y precisión de las evaluaciones, lo que a su vez permite una mejor toma de decisiones en las intervenciones y políticas públicas relacionadas con la violencia de género.

Profundizando en la importancia de la validación, la Dra. Rodríguez explica que este proceso es esencial para asegurar la confiabilidad y efectividad de estas herramientas en la protección y empoderamiento de las mujeres afectadas.

i) Validez del Instrumento

Se mencionan diferentes tipos de validez que deben considerarse:

- **Validez de Contenido:** Asegura que los ítems del instrumento reflejen adecuadamente el concepto de riesgo y vulnerabilidad en el contexto de la violencia de género.
- **Validez de Criterio:** Evalúa la capacidad del instrumento para predecir resultados relevantes, como la reincidencia del agresor o la necesidad de medidas de protección para la víctima.

- **Validez de Constructo:** Verifica que el instrumento mide lo que se pretende medir, es decir, el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres violentadas.

ii) Fiabilidad de los Resultados

La fiabilidad de los resultados implica que los resultados del instrumento sean consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Esto significa que la valoración del riesgo y la vulnerabilidad debe ser similar independientemente de quién la realice o dónde se realice.

iii) Complemento de Enfoques Cualitativos

Se reconoce que la violencia de género es un fenómeno complejo que no puede ser capturado completamente por un instrumento cuantitativo. Por lo tanto, se recomienda complementar la valoración con enfoques cualitativos que permitan una comprensión más profunda y matizada de las experiencias de las mujeres violentadas.

iv) Responsabilidad como Investigadores y Profesionales

Se hace un llamado a los investigadores y profesionales comprometidos con la justicia social y los derechos humanos a seguir perfeccionando estos instrumentos y asegurándose de que realmente sirvan para mejorar la vida de las mujeres afectadas.

v) Modelo Ecológico

La expositora menciona el modelo ecológico como un marco conceptual útil para comprender la violencia de género. Este modelo considera la influencia de diferentes factores, como la familia, la comunidad, la cultura y las políticas públicas, en la perpetración y la experiencia de la violencia.

3.- El proceso de contextualización de los Instrumentos

Durante la conferencia se menciona que estos instrumentos deben ser adaptados a las características específicas de cada contexto sociocultural para garantizar su efectividad y relevancia, además:

- Se deben considerar las normas, valores, creencias y prácticas culturales que influyen en la dinámica de la violencia de género. Los instrumentos de valoración deben ser sensibles a estas particularidades para identificar correctamente los factores de riesgo y vulnerabilidad en cada contexto.

- La expositora menciona que adaptar los instrumentos a grupos específicos de mujeres, como mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas o religiosas, son necesarias. Estas adaptaciones deben considerar las experiencias y necesidades específicas de cada grupo.
- La Dra. Rodríguez identifica la necesidad de validar los instrumentos en cada contexto donde se implementen. Esto implica realizar estudios piloto y pruebas de campo para evaluar su funcionamiento y efectividad en el contexto específico.
- Con relación a este punto, se menciona la importancia de capacitar a los profesionales que utilizarán los instrumentos en las particularidades del contexto cultural y social en el que se aplicarán. Esta capacitación debe incluir la comprensión de las normas, valores y creencias que pueden influir en la interpretación de los resultados.

La contextualización de los instrumentos para la valoración del riesgo y la vulnerabilidad de mujeres violentadas es un aspecto fundamental para garantizar su efectividad y relevancia en la protección y atención a estas mujeres. La adaptación a las características específicas de cada contexto, la validación contextual y la capacitación adecuada de los profesionales son elementos clave para lograr este objetivo.

4.- Ética en el desarrollo y utilización de instrumentos para la valoración del riesgo

La Dra. Vicenta Rodriguez enfatiza el tema de la ética en el desarrollo y utilización de instrumentos para la valoración del riesgo y la vulnerabilidad de mujeres violentadas. Destaca que el manejo adecuado de información sensible y la protección de los derechos de las mujeres son aspectos fundamentales que deben considerarse en todo momento. Además, es importante:

1. Existe la necesidad de obtener el consentimiento informado de las mujeres antes de realizar cualquier valoración del riesgo. Esto implica explicarles

claramente el propósito de la valoración, los procedimientos que se seguirán y cómo se utilizará la información recopilada.

2. Se debe proteger la confidencialidad de la información obtenida durante la valoración. Esto significa que la información debe ser manejada de forma segura y solo debe ser compartida con las personas que tengan una necesidad legítima de conocerla.
3. Hay la necesidad de evitar causar daño a las mujeres durante el proceso de valoración. Esto implica respetar su autonomía, dignidad e integridad física y psicológica.
4. Se debe promover la capacitación a los profesionales que utilizarán los instrumentos en los principios éticos que deben regir su trabajo. Esta capacitación debe incluir la comprensión de los derechos de las mujeres violentadas y las medidas para protegerlos.

De acuerdo con la expositora, la ética es un aspecto fundamental que debe considerarse en todo momento en el desarrollo y utilización de instrumentos para la valoración del riesgo y la vulnerabilidad de mujeres violentadas. La protección de los derechos de las mujeres, el consentimiento informado, la confidencialidad y la prevención del daño son elementos clave para garantizar un proceso ético y responsable.

Además, explica que estos instrumentos no solo deben ser rigurosos desde el punto de vista científico, sino también considerar las experiencias y necesidades de las mujeres afectadas. Entre otras premisas destacadas durante la conferencia se encuentra:

- La expositora reconoce que la violencia de género no puede ser capturada completamente por un instrumento. Es necesario complementarlo con enfoques cualitativos para comprender mejor las experiencias de las mujeres.
- Es fundamental desarrollar estos instrumentos con sensibilidad y ética, considerando el impacto emocional y psicológico que la violencia tiene en las mujeres.

- La construcción y validación de estos instrumentos requiere del trabajo colaborativo de investigadores, profesionales y las propias mujeres afectadas.
- El objetivo final es mejorar la capacidad para investigar y entender la violencia de género, fortalecer las intervenciones y políticas públicas, y proteger y empoderar a las mujeres violentadas.

5.- Alianza con la academia para la construcción y validación de instrumentos

Se hace mención sobre la promoción de la colaboración entre universidades y redes para la construcción y validación de instrumentos para la valoración de riesgo y vulnerabilidad de mujeres violentadas. Este tipo de alianzas permite:

- Compartir conocimientos y experiencias, donde las universidades y las redes pueden intercambiar sus conocimientos y experiencias en el campo de la violencia de género, lo que enriquece el proceso de desarrollo de instrumentos.
- Legitimar los saberes de la experiencia, a partir de la colaboración con profesionales de la práctica permite incorporar sus conocimientos y experiencias a la construcción de los instrumentos, lo que los hace más relevantes y útiles.
- Generar procesos de empoderamiento en profesionales, promoviendo la participación de profesionales en el proceso de validación de instrumentos les permite fortalecer sus habilidades y conocimientos en la valoración de riesgo y vulnerabilidad.

La Dra. Vicenta Rodríguez menciona que la Universidad Privada San Francisco de Asís (USFA) forma parte de redes contra la violencia de género, como las de prevención y atención a víctimas. Ella invita a las instituciones presentes a coordinar con el Instituto de Investigación de la USFA para generar procesos de validación de instrumentos.

En definitiva, la expositora pone énfasis en las alianzas entre universidades y redes para la construcción de instrumentos más efectivos y relevantes para la valoración de riesgo y vulnerabilidad de mujeres violentadas.

Durante la conferencia, además se resalta que las leyes y planes estratégicos deben ser acompañados por presupuestos adecuados y capacitación especializada para el personal que trabaja con mujeres violentadas.

Se necesita una política institucional que fomente la apertura y la colaboración entre diferentes sectores para abordar la violencia de género de manera integral. Además, se debe contratar personal con experiencia y formación especializada en la temática de violencia de género. Las instituciones deben brindar apoyo y capacitación a sus trabajadores para que puedan brindar una atención adecuada a las mujeres violentadas. Es necesario realizar un trabajo de incidencia con las autoridades para que se visibilicen las necesidades de las mujeres violentadas y se asignen los recursos necesarios para su protección. Con relación a estos puntos, la Dra. Rodríguez menciona: "Es un proceso muy largo, muy complejo, pero además compartido con diferentes esferas de la sociedad y la incidencia con estas instancias tomadoras de decisiones es muy importante."

6.- Presentación de una guía de valoración integral para la proyección de mujeres violentadas

En esta etapa de la conferencia, se presenta una guía de valoración integral para la protección de mujeres violentadas. La guía se enfoca en evaluar el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres que han sido víctimas de violencia, considerando diversos factores como:

- **Historial de violencia machista:** Incluye la frecuencia y gravedad de los episodios violentos, el impacto emocional y físico en la víctima, y las estrategias de afrontamiento que esta pueda tener.
- **Ajuste psicosocial:** Evalúa el contexto social, cultural y económico de la mujer, incluyendo su red de apoyo, su situación laboral y su acceso a recursos.

- **Violencia digital:** Explora si la mujer ha sido víctima de violencia a través de redes sociales, plataformas digitales o mediante otros dispositivos de control.
- **Lesiones y denuncias:** Registra si ha habido lesiones físicas o psicológicas, y si la mujer ha realizado denuncias ante las autoridades.

Se debe promover una evaluación integral que considere no solo los aspectos cuantitativos, sino también cualitativos, para comprender mejor las experiencias de las mujeres violentadas.

La guía de valoración integral tiene como objetivo mejorar la capacidad de identificar y proteger a las mujeres en riesgo de violencia. La evaluación considera diversos factores psicosociales, contextuales y relacionados con la violencia sufrida. Es fundamental complementar la valoración cuantitativa con enfoques cualitativos para una comprensión profunda de las experiencias de las mujeres.

La valoración contempla un enfoque integral, ya que la violencia de género es un fenómeno complejo que requiere de una comprensión profunda y matizada. Los instrumentos de valoración deben considerar aspectos culturales, sociales y psicológicos. Así mismo el proceso valorativo implica un trabajo en equipo, que considere la construcción y validación de instrumentos como un proceso que requiere de la colaboración de profesionales de diversas áreas, como psicólogos, sociólogos, abogados y expertos en violencia de género. Por todo ello es fundamental desarrollar instrumentos que sean sensibles a las experiencias de las mujeres violentadas y que respeten sus derechos humanos.

7.- Algunos puntos para considerar en el proceso valorativo del riesgo y vulnerabilidad de mujeres violentadas

Para la Dra. Vicenta Rodríguez, se debe trabajar con las autoridades para que visibilicen la necesidad de recursos y apoyo para las mujeres violentadas. Identifica la necesidad de contar con personal capacitado; para ello se requiere contratar profesionales con experiencia y conocimiento en la temática de violencia de género, incluyendo aquellos que han vivido experiencias similares.

El cuidado de la salud mental de los profesionales también es importante, brindar apoyo y atención a quienes trabajan en este campo, ya que pueden verse afectados por la exposición constante a situaciones traumáticas.

Por otro lado, menciona que la atención a las mujeres violentadas debe ser integral, abarcando aspectos psicológicos, sociales, legales y económicos. Se requiere seguir investigando y desarrollando instrumentos para la valoración de riesgo y vulnerabilidad, asegurando que sean culturalmente sensibles y adaptados a las necesidades específicas de cada contexto.

8.- Implicaciones del uso de instrumentos

En éste sector de la conferencia, la Dra Vicenta Rodriguez se adentra en las implicaciones del uso de instrumentos para la valoración de riesgo y vulnerabilidad en el trabajo clínico con mujeres víctimas de violencia de género. Como experta en psicología, destaca los siguientes puntos clave:

- Los instrumentos no son reemplazos para la evaluación clínica exhaustiva. Funcionan como herramientas complementarias que ayudan a los profesionales a identificar factores de riesgo y vulnerabilidad, pero la entrevista clínica y la observación siguen siendo cruciales para comprender la experiencia individual de cada mujer.
- Existe la necesidad de utilizar instrumentos validados culturalmente y adaptados al contexto local. Las experiencias de violencia de género pueden variar dependiendo de la cultura, etnia, y otros factores sociodemográficos. Un instrumento insensible a estas diferencias podría arrojar resultados sesgados.
- Se advierte sobre el riesgo de revictimización que puede surgir al administrar instrumentos que abordan experiencias traumáticas. Es fundamental diseñar y aplicar estos instrumentos de forma sensible y ética, minimizando la carga emocional para las mujeres.
- Se resalta la importancia de que los profesionales que utilizan estos instrumentos cuenten con la capacitación adecuada en violencia de género y en la administración e interpretación de los mismos. Una formación

deficiente puede conducir a malas interpretaciones y decisiones poco acertadas.

La expositora, además señala que los instrumentos validados culturalmente y utilizados por profesionales capacitados pueden ser aliados valiosos en la intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia de género. Estos instrumentos pueden ayudar a diseñar planes de intervención más precisos y eficaces para su seguridad y bienestar.

9.- La validez ecológica, concurrente y predictiva

Se menciona la importancia de la validez ecológica del instrumento. Esto significa que el instrumento debe ser capaz de reflejar las realidades y contextos específicos en los que viven las mujeres violentadas. Un instrumento diseñado para un contexto urbano podría no ser sensible a las experiencias de mujeres en zonas rurales.

Se discute la necesidad de evaluar la validez concurrente del instrumento. Esto implica compararlo con otros instrumentos ya establecidos para ver si miden el mismo constructo (riesgo y vulnerabilidad) de manera similar.

La Dra. Rodríguez también habla de la validez predictiva del instrumento. Esto se refiere a su capacidad para predecir eventos futuros, como la reincidencia del maltrato. Un instrumento válido desde este punto de vista podría ayudar a identificar a las mujeres en mayor riesgo y permitir la implementación de medidas de protección adecuadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dra. Rodríguez explica el desarrollo de instrumentos de evaluación del riesgo que sean:

- Válidos: Que midan con precisión el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres violentadas.
- Confiables: Que produzcan resultados consistentes a lo largo del tiempo y entre diferentes evaluadores.
- Justos: Que no discriminen a las mujeres en función de su origen étnico, nivel socioeconómico u otros factores.

- Útiles: Que proporcionen información valiosa para la toma de decisiones clínicas y la implementación de intervenciones efectivas.

10.- El impacto del trauma psicológico en las mujeres víctimas de violencia.

Si bien no se menciona explícitamente el término "trauma", la describe utilizando conceptos relacionados. La exposición a la violencia de género puede generar secuelas psicológicas severas en las mujeres afectadas. Estas secuelas pueden incluir estrés postraumático, ansiedad, depresión, baja autoestima y disociación. Se menciona la posibilidad de que las mujeres atrapadas en un ciclo de violencia experimenten una escalada en la gravedad y frecuencia de los episodios violentos. Esto puede generar un mayor impacto en su salud mental.

Se identifica la necesidad de realizar una evaluación psicológica integral para comprender las secuelas del trauma en cada caso. Esta evaluación permitirá diseñar intervenciones terapéuticas adecuadas. Se enfatiza la importancia de un enfoque terapéutico centrado en la superación del trauma y el empoderamiento de las mujeres. Este enfoque debe promover la resiliencia y la recuperación de su bienestar emocional.

11.- Consideraciones de las consecuencias psicológicas de la violencia de género en las mujeres víctimas

En este segmento de la conferencia, la experta aborda el tema de las consecuencias psicológicas de la violencia de género en las mujeres víctimas. A continuación, se desglosan los puntos clave:

- La violencia de género tiene un impacto profundo y multifacético en la salud mental de las mujeres. Se mencionan las secuelas de estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y disociación.
- Se explica el concepto del ciclo de la violencia, en el que las mujeres pueden quedar atrapadas en un patrón repetitivo de abuso. El ciclo puede incluir fases de tensión acumulación, explosión violenta, luna de miel y minimización, lo que dificulta la salida de la situación.

- La violencia de género puede erosionar la autoestima y la autoeficacia de las mujeres. Esto se refiere a la creencia en su propia capacidad para afrontar situaciones difíciles y tomar decisiones asertivas.
- Se menciona brevemente el síndrome de la mujer maltratada, un patrón de comportamiento aprendido que puede desarrollar la mujer como estrategia de supervivencia en una situación abusiva.
- Se enfatiza la importancia de brindar atención psicológica especializada a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta intervención debe abordar tanto las secuelas del trauma como el fortalecimiento de la autoestima y la autoeficacia.

Durante la conferencia, además se destacó los siguientes puntos:

- Riesgo y vulnerabilidad como conceptos psicosociales: La Dra Vicenta subraya que el riesgo y la vulnerabilidad no son únicamente factores biológicos o individuales. Involucran aspectos psicológicos, como la historia personal, la red de apoyo social y la salud mental de la mujer.
- Instrumentos como herramientas de apoyo a la evaluación clínica: Se enfatiza que los instrumentos validados deben ser utilizados como un complemento a la evaluación clínica integral realizada por un profesional de la psicología. No deben reemplazar el juicio clínico basado en la entrevista y la observación.
- Atención a la diversidad de las experiencias: Se advierte sobre la necesidad de tener en cuenta la diversidad de las experiencias de violencia de género. Los instrumentos deben ser culturalmente sensibles y adaptados a las realidades específicas de cada contexto.
- Cuidado en la interpretación de los resultados: Resalta la importancia de una adecuada capacitación en la interpretación de los resultados de los instrumentos. Un puntaje alto en un instrumento no necesariamente indica un riesgo inminente, y viceversa.
- Necesidad de intervención psicoterapéutica: es necesario la identificación del riesgo y la vulnerabilidad debe conducir a la implementación de intervenciones psicoterapéuticas adecuadas para cada caso.